

Рева Л.Г.

Кандидат філологічних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України

ЄВАНГЕЛІЄ ЯК ПЕРШООСНОВА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зараз важко уявити наше суспільство без тієї ролі, яку відіграє в житті кожної людини Святе Письмо з його заповідями, настановами, врешті, догмами. І вкрай важко подолати трагічні наслідки бездуховності, ницості, хтивості, коли Біблія була офіційно забороненою книгою, а ті християни, які відвідували церкву, суворо каралися бодай погрозами протягом 73 років тоталітарного режиму. Навіть не помилимося, коли скажемо, що вбивства, наркотик, пияцтво, крадіжки й тотальна брехня – ось ті наслідки, які долучилися до заборони однієї книги – Біблії, яка протягом тисячоліть була дороговказом кожному добропорядному християнину.

Біблія – стародавня пам'ятка писемності, зібрання різних за формою, змістом і жанрами літературних творів, переважно релігійного історико-повчального змісту, які творилися з XII ст. до н.е. до II ст. н.е. Водночас до неї входять і світські книги, ритуальні та юридичні кодекси, міфи, народні пісні, перекази, притчі, любовна лірика, фрагменти найдавніших героїчних епосів тощо. Складається вона з двох частин: Старого Завіту (55 книг), що визнається за Святе Письмо іудаїзмом та християнством. Сюди входять пам'ятки давньоєврейської літератури. 27 книг належать до Нового Завіту, що вважається Святим Письмом тільки у християн.

Євангеліє – загальна назва для перших чотирьох книг новозавітної частини Біблії. Цілком закономірним явищем є той факт, що найуживаніша книга – Євангеліє – була і найбільш затребуваною. Кожна друкарня починала свою роботу саме з друкування Євангелія, і робила його найтиражованішим для доступу до кожного. Скажімо, друкарня Львівського Ставропігійного братства, одна із найбільших друкарень після Києво-Печерської лаври, також не обмежувала себе тематикою видавничої діяльності. Львів'яни не гналися за шикарним виглядом своїх книг, а радше, навпаки, демократичність зовнішнього вигляду їх видань переважала над вартістю, і тому їхні книги були доступними. “Лише за час з 1591 по 1722 рік з цієї друкарні вийшло понад 138 назв книжок, більше 160 000 примірників”¹.

Потреба в євангеліях зберігалася і після прийняття в 1708 р. Ставропігією унії. Побачили світ ще два їх видання. “...унія, – писав І. Франко, – не збагатила руську літературу жодними значнішими скарбами. Майже одинокі репрезентанти руської інтелігенції в ті часи... не писали загалом по-руськи, вживали або латинської, або польської мови, чим позбавляли себе можливості впливати на широкі маси руського люду”². Великі колекції українських стародруків Львівського братства є в ряді бібліотек та музеїв. Найбагатшими є збірки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, де з 14-тисячного фонду кириличних видань книги Львівського братства налічують 644 примірники. З них Євангеліони – 121 примірник. У друкарні Львівського братства вони витримали сім видань (1636, 1644, 1670, 1683, 1690, 1722, 1743).

Слово “євангеліє” походить від грецького – добро, блага вість, благовітствованіє, і додається до цих книг тому, що в них викладається у різних версіях, доповнюючи одна одну “блага вість” про життя та вчення Христа, який прийшов для спасіння людства. В своїй сукупності вони, згідно з їх числом, називаються Четвероєвангеліями (або тетраєвангеліями). З чотирьох євангелій перші три близькі за змістом, тому їх називають синоптичними (Є. від Матфея, Марка та Луки), що походить від грецького “синопсис” – зведений. Як і всі богослужбові книги, євангелії відзначаються незмінністю канонічного тексту.

Є очевидним, що євангеліє – один із найбільш докладно досліджених текстів у світовому літературознавстві та мовознавстві. Не раз порушувалася проблема вжитку цієї книги в громадському та культурному обігу. Проте й досі тема вивчення канонічних Євангелій у різноплановому аспекті залишається бути актуальною.

¹ *Огієнко І.* Історія українського друкарства. – К., 1994. – С. 122.

² *Франко І.* Характеристика руської літератури XVI–XVIII ст. // Європейське відродження та українська література XIV–XVIII ст. – К., 1993. – С. 361.

Давні християнські письменники порівнювали Четвероєвангеліє з річкою, яка, витікаючи з Едему, дає життя насадженому Богом раю, і поділялася на чотири ріки, які протікали по країнах, що мали в достатку дорогоцінні метали й каміння.

Ще більш звичним символом для чотирьох Євангелій була таємнича колісниця, яку пророк Єзекііль бачив біля ріки Ховарі (1.5.-26), і яка складалася з чотирьох чотирилицих істот, що нагадували собою людину, лева, тельця та орла. Всі вони стали символічними для євангелістів: християнське мистецтво, починаючи з V ст., зображує Матфея з людиною чи ангелом, Марка – левом, Луку – з тельцем, а Іоанна – з орлом. Це дало привід стверджувати, що Матфей у своєму Євангелії висуває людський і месіанський характер Христа; Марко зображує його могутність і царственість; Лука говорить за його першосвященство (з яким пов'язувалося жертвоприношення тельців); Іоанн, за висловом блаженного Августина, “як орел парує над хмарами людської немічності”.

Найранішим визнається Євангеліє від святого Матфея. Припускають, що його було укладено в Сирії. Автор, Матфей, був поборником податків та мита, він мав уміти читати й писати. Це Євангеліє складається з 28 розділів, починається з викладу родословної Христа від Авраама і закінчується прощальною бесідою Спасителя з апостолом перед Вознесінням. Друге Євангеліє написано в Римі святим Марком, який в юності мав подвійне ім'я – Іоанна-Марка, причому друге ім'я, так часто вживане у римлян, витіснило перше. Своє Євангеліє Марко призначав для язичників, він рідко посилається на Старий Завіт, зате часто пояснює різноманітні іудейські звичаї (ядіння опрісноків під час Пасхи, омовіння рук і посудин)... Це Євангеліє має 16 розділів, починаючись появою Іоанна Хрестителя і закінчується звісткою про те, як після вознесіння Христового апостоли пішли проповідувати вчення Христове. Третє Євангеліє написано святим Лукою (Лука від Лукан чи Луцилій) також у Римі, однодумцем апостола Павла під час його месійних подорожей, де він навчився розуміти вчення апостола, як глибокий, мудрий витвір і тлумачення вчення Христового у його різноманітних додатках. Це й стало поштовхом для написання, власне, Євангелія, призначеного для якогось Феофіла, що здобув повагу у церкви. Це Євангеліє, що складається з 24 розділів, містить виклад “по порядку” земного життя Ісуса Христа і відзначається ретельністю, особливо в перших розділах, де описуються події, які передують народженню Христа. Закінчується Євангеліє оповіддю про вознесіння Христове на небо. Четверте Євангеліє написано в Єфесі “улюбленим учнем” Ісуса Христа, Іоанном, який, з висоти свого вчення про Бога-Слово, отримав почесне звання Богослова. Після падіння Єрусалима, Єфес став осередком християнської церкви на Сході, зосереджуючи в собі також центр провідної вченої думки Сходу як грецької, так і східної. Вивчивши перші три книги, Іоанн почав свою розповідь не з викладення людського в житті Ісуса Христа, а саме – божественного, з вказівки на те, що втілений Христос є Слово споконвічне, те саме, яке “спочатку було у Бога і саме було Бог”, той Логос, через який прийшло все інше, існуюче. Така вказівка на божество і одвічне буття Христове необхідна була також для розповсюджуваних Коринфом, першим ересіархом, який викривляв християнство привнесенням в нього греко-східних елементів, запозичених ним з Александрії (Ісуса Христа він вважав простою людиною, що прийняла на себе божество тимчасово – в період від хрещення до страждань). Доповнюючи синоптиків, євангеліст Іоанн описує переважно діяльність Христову в Іудеї, спиняючись на подробицях перебування його в Єрусалимі у великі свята разом з іншими паломниками. Це Євангеліє складається з 21 розділу і закінчується словами самого автора, що “істинне свідчення його”.

Виникли Євангелії, очевидно, на межі I і II ст. н.е., написані єврейською, грецькою мовами, вони були частково перекладені на старочерковнослов'янську мову в IX–X ст., вірогідно, Кирилом і Мефодієм, для літургійного вжитку, і в такому вигляді разом з християнством прийшли з Болгарії на Русь-Україну. Вже наприкінці X ст. Київська Церква стає центром найважливіших здобутків національної культури, виразником духовності народу “не в чужих, а в його власних мистецько-естетичних формах”¹.

З Біблії – її перекладів, поетичних і філософських інтерпретацій – розпочалася наша література в середньовічній Україні-Русі. З Біблією вона розвивалась впродовж останнього тисячоліття. На всіх етапах її багатовікового розвитку спостерігається тісне переплетіння національ-

¹ Степовик Д. Релігія і християнське мистецтво як предмет українознавства // Слово і час. – 1993. – № 3. – С. 89.

ного і релігійного. Найкращі оригінальні самобутні твори – духовна поезія, житія, патерики, агіографічна проза, драматичні твори – були написані на теми Євангелій чи історії церкви.

Починаючи від Остромирового Євангелія 1056-57 рр. – найдавнішої української пам'ятки, тексти перекладу Святого Письма дійшли до нас у створених у різний час і на різних слов'янських територіях списках. Ці списки, різні за мовою, графікою й орфографією становлять значну частину давньоруської літературної спадщини XI–XIV ст.

Найдавніше східнослов'янське тетраєвангеліє – Галицьке Євангеліє 1144 р. Писане кирилицею, воно містить чимало галицько-волинських мовних особливостей. Але повний текст Святого Письма з'явився в Україні в зв'язку з монументальним виданням 1581 р. Острозької Біблії (результат діяльності Острозького літературно-наукового гуртка другої половини XVI ст.), куди ввійшло і тетраєвангеліє.

У XVI ст. під впливом ідей Реформації з'являються українсько-білоруські переклади з елементами живої народної мови, серед яких особливої уваги заслуговує рукописне Пересопницьке Євангеліє (1556–1561), на якому складають присягу президенти України на вірність своєму народові та державі під час своєї інавгурації. Унікальний примірник раритету знаходиться у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України.

Спроби перекладу Євангелія українською мовою розпочали М. Шашкевич (Євангеліє Іоанна і Матфея) у Галичині 1842 р. та П. Морачевський на східних землях України (4 Євангелія і Діяння) у 1862 р. Проте з підпорядкуванням українських земель Росії українські переклади Святого Письма були заборонені. У православній церкві воно вживалося лише церковнослов'янською мовою.

Ще гірше поставало питання з Євангеліями на Лівобережжі, в тому числі й Києві. Гортаючи періодику XIX ст., опріч всіляких офіційних заборон, на які не могли не зреагувати друкарні, знайшли таку невеличку замітку, яка зачепила душу: “Любопытно также, что запрещен малорусский перевод Библии.”. І далі: “ В христианском государстве, – цитуємо статтю “Зачем?” в “Санкт-Петербур. ведомости”. – 1898. – № 297. – 29 окт., – где имеется Евангелие на 70-ти языках и наречиях, в том числе: на вогульском, вотяцком, зырянском, калмыцком, латышском, лапландском, осетинском, пермском, естонском, на 4-х наречиях татарского языка, на еврейско-польском и еврейско-немецком жаргонах (див. каталог біблійного товариства), славянское население в два десятка миллионов душ лишено права читать Святое Писание на своем родном языке”. І знову: “ Вся крайняя непоследовательность такого положения вещей понятна сама собой, без дальнейших объяснений. Прибавим разве лишь то, что среди самого духовенства целый ряд лиц держался мнения о необходимости такого перевода и в проповедях на украинском языке старался говорить о религиозных предметах понятным для населения языком (украинские проповеди и изложения священных событий священников: Гречулевича, Опатовича, Бабченко и других”¹. Ось такі невеселі факти. Завмираючи, українська книга продовжувала бути серед людей і нести у собі той нетлінний заряд, який досі є незборимим у нашому менталітеті.

На межі XIX–XX ст. український переклад Біблії був здійснений П. Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм, а видано книгу 1903 р. у Відні. Лише 2000 р. у Києві видавництвом “Рада” здійснено перевидання цієї Біблії з вступним словом та редакцією В. Шендеровського. А у 2002 р. також у Києві, в Українському Біблійному товаристві, перевидано Біблію в перекладі І. Огієнка.

Наприкінці XIX – початку XX ст. в українській літературі значно активізувався інтерес до Біблії, чому, безумовно, сприяв збіг історичних обставин: поява друком перекладу Святого Письма українською мовою та посилення процесів національного відродження².

Крім тетраєвангелій (четвероєвангелій) з XI ст. у Київській Русі були поширені апракосні Євангелії – добірки євангельських текстів не за чотирма Євангеліями, а по неділях, починаючи від Великодня, відповідно до того, як читається в церкві Святе Письмо.

¹ Текущие известия: О положении украинской печати // Киевская старина. – 1904. – Т. LXXXVII. – С. 56.

² Шумило Н. Бароково-готичні відлуння в українській прозі кінця XIX – початку XX ст. // Слово і час. – 2000. – № 9. – С. 8.

Здавна в Україні створювалися так звані тлумачні Євангелії, які переказували й роз'яснювали канонічні євангельські тексти мовою, близькою до народної. На основі тлумачних Євангелій виникли Учительні Євангелії.

Учительні Євангелії – своєрідні рукописні збірники проповідей на весь рік на євангельські теми. Вони стали популярними у XVI–XVIII ст.* При написанні використовувалися апокрифи, притчі, легенди на євангельські мотиви. Чимало сюжетів апокрифічної літератури перейшло до народної словесності, переважно, до казок, духовних віршів, іконописного мистецтва. Апокрифічні сюжети притаманні багатьом оригінальним творам української літератури княжої доби – літописам, житіям святим, ораторській прозі. До сюжетів апокрифічної літератури зверталися письменники пізніших часів.

Академік В.П. Перетц у першій своїй розвідці “К вопросу об Учительных Евангелиях XVI–XVII вв.”¹ торкається питання – коли і звідки з'явилися у нас ці Євангелії. Зазначивши, що такі Євангелії, “отражающие в большей или меньшей степени живую украинскую речь, не имеют ничего общего, кроме плана, с известным Учительным Евангелием патр. Филофея (или Каллиста)”, академік В. Перетц вважає, що вони утворились під впливом польських такзв. *Postyll* і доводить це як подібністю плану, змісту, стилю та ін. цих *Postyll* з українськими Учительними Євангеліями, так і тими помилками, які трапляються в наших Учительних Євангеліях, наприклад: в одній Учительній Євангелії 1592 р. (знаходиться у Катеринославському музеї ім. Поля) в євангельському тексті читаємо пропозицію “на своих мѣстѣ цехъ сѣсти, положившие на своя лица крестное знамение” – (теж саме ми знаходимо і в іншій Євангелії) – “это предложение – встать во время чтения Евангелия и сесть на свои места во время проповеди – указывает, – каже автор, – на католическую или протестантскую среду”². Але тут міг бути й чеський вплив. Академік М.С. Грушевський у V-му томі “Історії української літератури” дав яскраву картину тих гусистських впливів, які мали місце в Україні в XV–XVI ст.³

Сучасній українській філології притаманне прагнення осмислити наукові проблеми й рух художніх форм, в інтерпретації образів у їх тисячолітньому функціонуванні в національному та світовому мистецтві. Аналізується численна кількість художніх текстів, у яких трансформовано євангельський сюжетний матеріал. На порівняльно-історичному, типологічному та контекстуальному рівнях простежується історія функціонування біблійного матеріалу в українській літературі⁴. Дослідження повертають Біблію в нашу культуру, де пам'ятка донедавна лишалася табуованою. Сучасні наукові праці не лише відзначаються глибоким проникненням у біблійний текст та його проблематику, а й є серйозним розумінням теологічних проблем⁵.

Відбувається серйозна і пристрасна розмова про сутність українського світогляду, про джерела християнської національної духовності⁶. Повернення Біблії в науковий та громадський обіг – це повернення вкраденої історії, це авторитет України в світі, запорука майбутнього нашої держави⁷.

*Церковно-слов'янський переклад Учительних Євангелій константинопольських патріархів Каллиста і Філофея виходив друком 1568-1569, 1595, 1606 рр. Переклад українською “простою” мовою був здійснений в Сє'ї, під Вільнюсом 1616р. та 1637 р. у Києві.

¹ Перетц В.П. К вопросу об Учительных Евангелиях XVI–XVII вв. // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. – I. Сб. Отд. русского языка и словесности АН СССР. – Т. СІ. – № 2. – Л., 1926. – 176 с.)

² Марковський М. В.М. Перетц. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII в.: В 3 кн. – Кн. 1. – М.;Л. – 1926; [Рецензія]. Критика, звітлення, обговорення // Україна. – 1927. – Кн. 24. – С. 176.

³ Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – Т. V. – Кн. I: Культурні і літературні течії на Україні в XV–XVI ст. і перше Відродження (1580–1610 рр.). – К., 1995. – С. 61-76.

⁴ Абрамович С. Біблія як формат філологічної культури. – К.;Чернівці, 2002. – 230 с.

⁵ Антофійчук В.І. Євангельські мотиви в українській літературі ХХ століття. – Чернівці, 2001. – 335 с.

⁶ Ямчук П. Християнський консерватизм, дух, епоха, людина. – Одеса, 2001. – 264 с.

⁷ Рева Л. Освіта і мовна культура в Україні: звернення до витоків// Філософія культури: Мова. Раціональність. Освіта / Матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф (15 квіт., 2011, Донецьк); Під наук. ред. д-ра філософ. н., проф. Додонова Р.О., к. філософ. н., доц. Давидова П.Г. – [С.160-164]. – Донецьк, 2011. –196 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011